

**INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA EKLIPTIKANING
EKVATORGA OG'MALIGINI O'RGANISH (KUZATISH) USLUBI.**

Avezmuratova Zebo Allayarovna,

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrasida dotsenti.

Matniyozov Zokir Matyazovich,

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrasida o'qituvchi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Stellarium dasturi yordamida ekliptikaning ekvatorga og'maligi masalasi o'rganildi. Tadqiqot davomida osmon sferasining asosiy elementlari, xususan, ekliptika va osmon ekvatori tushunchalari tahlil qilinib, ularning o'zaro burchak hosil qilishi vizual tarzda namoyish etish metodikasi ishlab chiqildi. Dastur imkoniyatlari orqali Yer o'qining qiyaligi natijasida yuzaga keladigan og'malikning qiymati va uning astronomik ahamiyati aniqlandi.

Kalit so'zlar: kulminatsiya, og'malik burchagi, geografik kenglik, meridian, simmetrik, ekliptika, ekvator og'maligi.

Kirish. Eng qadimi davrlardan boshlab (eramizdan oldingi 1000-yillardan) insonlar Ekliptikani ekvatorga og'maligini o'lchash bilan qiziqqanlar va shug'ullanib kelganlar. Astronomiya fanini o'qitishda talaba va o'quvchilar bilan bu masalani o'lchash ancha qiziqarli bo'ladi. Quyida shunday sodda uslublardan keltirib o'tamiz. Ma'lumki, osmondagi barcha yoritkichlar osmon sferasi deb ataluvchi sferada xuddi mahkamlanganday bir butunligicha PP' o'q atrofida doimo Sharqdan G'arbgga tamon aylanib turadi(1-rasm).

1-rasm. . Osmon sferasining

1(A)-rasm. Osmon sferasining

asosiy nuqtalari .

asosiy nuqtalari, o'qlari va tekisliklari.

1-rasm. Bunda PP' o'q (olam o'qi) deyiladi. Unga perpendikulyar QQ' katta tekislik osmon ekvatori deyiladi. Osmon ekvator tekisligi Osmon sferasini ikki yarim sharga (Shimoliy va Janubiy) ajratib turadi.

Kuzatuvchi turgan tekislik gorizont tekisligi (NS)-deyiladi. Bu tekislik Yer sharini kuzatuvchi turgan nuqtasiga urunma bo'lib, hamisha Osmon sferasining markazida bo'ladi. Gorizont tekisligining 4 ta asosiy nuqtasi bor. E-Sharq, S-Janub, W-G'arb, N-Shimol.

Yoritkichlarning meridianni kesib o'tishi kulminatsiya deyiladi. Quyoshning kulminatsiyadan o'tishi shu joy uchun tush payti deyiladi. Demak, hamma yoritkichlar bir sutka davomida meridianni kesib o'tadi. Bu kulminatsiya holati katta ahamiyatga ega. Kulminatsiya vaqtida yoritkichlarning gorizontdan balandligi o'lchanadi va ko'p astronomik hisoblarga yechim beradi. Shuning uchun ham Mirzo Ulug'bek rasadxonasining radiusi 40,2 m bo'lgan qurilmasining yoyi meridian tekisligida joylashgan. Bu qurilma asosida ekliptikani osmon ekvatoriga og'maligi Ulug'bek tomonidan o'z zamoni uchun aniq o'lchangan.[1]

Quyoshning osmon sferasidagi bir yillik harakatini ko'rsatuvchi aylana yo'li **ekliptika** deyiladi. Ekliptika tekisligi ekvator tekisligiga og'maligi hozirgi davrda $23^{\circ} 27'$ ni tashkil etadi. Uzoq yillarda bu og'malik o'zgarib turadi. Bu og'malikka qadimdan olimlar qiziqib, uni o'lchab kelganlar. Masalan, milloddan oldingi 1100-yillar Xitoy astronomi Chu Kong o'lchagan. Ko'pincha bu og'malik burchagini ϵ (epsilon) yunoncha harfi bilan belgilanadi. Biz qadimgi har xil davrlarda yashagan astronomlar tomonidan aniqlangan og'malikning ϵ qiymatini keltiramiz.

Eratosfen, miloddan 230 yil ilgari	$23^{\circ} 51' 20''$ xato + $7' 55''$
Gipparx miloddan 130 yil ilgari	$23^{\circ} 51' 20''$ xato + $8' 23''$
Ptolemey milodning 140-yili	$23^{\circ} 51' 20''$ xato + $10' 10''$
Al Battoniy milodning 880-yili	$23^{\circ} 35' 00''$ xato - $0' 17''$

As Sufiy milodning 965-yili	$23^{\circ} 33' 45''$ xato $-0' 50''$
Abul Vafo milodning 987-yili	$23^{\circ} 35' 00''$ xato $+0' 35''$
Al Kuxiy milodning 988-yili	$23^{\circ} 51' 01''$ xato $+16' 36''$
Ibn Yunus milodning 1001-yili	$23^{\circ} 34' 52''$ xato $+0' 33''$
Nasriddin Tusiy milodning 1270-yili	$23^{\circ} 30' 00''$ xato $-2' 09''$
Ulug'bek milodning 1437-yili	$23^{\circ} 30' 17''$ xato $-0' 32''$

Bu ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, Mirzo Ulug'bekning o'lchashida eng kam xato, yoki aniqlik yuqori bo'lgan.[2]

Og'malikni har kim har xil usullar bilan o'lchashi mumkin. 2-rasmdan nazariyaga asosan, Yerning shimoliy kenglikdagi kuzatuvchi uchun gorizontga nisbatan shimoliy qutbning balandligi $h_p = \varphi$ shu joyning geografik kengligiga tenglik shartidan foydalanish mumkin.

2-rasm. Meridianda nuqtalar.

2A-rasm. Ekliptika tekisligi (sariq rang).

2-va 2A-rasmda osmon meridian (yashil to'liq aylana) PZSP'Z'N, osmon ekvatori (yashil oval aylana) va ekliptika tekisligi ko'rsatilgan (sariq tekislik).

Stellarium dasturi yordamida og'malik (ϵ) ni sodda usulda ham o'lchash mumkin.[3]. Maktab yoki akademik litsey sharoitlariga qarab o'quvchilar va talabalar bilan o'lchash ishlarini olib borsalar bo'ladi. Bunday sodda usul bilan Al-Xorazmiylar ham

shug'ullangan. Ular Quyoshni kulminatsiyasini yozgi va qishgi Quyosh turish balandligini o'lchash yo'li bilan aniqlaganlar.

3-rasm. Quyosh turishi yozgi va qishgi paralleli.

Ma'lumki, 3-rasmdan Quyosh 22-iyunda ekvatoridan eng maksimal og'adi ϵ_1 va kuzatuvchi turgan gorizontga nisbatan kulminatsiyada maksimal balandlikka erishadi [3]. Al-Xorazmiy mana shunday kunda Quyoshning gorizontdan balandligini o'lchab, joyning geografik kengligini aniqlagan.

21-22-dekabr, qishki Quyosh turish sanasida Quyosh ekvatoridan minimal og'adi va gorizontga nisbatan kulminatsiyada minimal balandlikka erishadi. 22-iyunda Quyosh ϵ_1 -sutkalik parallel bo'ylab harakatlanadi (3-rasmda sariq aylana). 21-dekabr sanasida esa Quyosh ϵ_2 -sutkalik parallel bo'ylab harakatlanadi. Bu ikkala ϵ_1 va ϵ_2 parallel osmon ekvatoriga simmetrik bo'lib, bir xil yoy masofada yotadi. Ya'ni $\epsilon_1\bar{Q} = \bar{Q}\epsilon_2 = \epsilon$ ekanligi ko'rinib turadi. $\epsilon_1\bar{Q} + \bar{Q}\epsilon_2 = 2\epsilon$ bunda $\epsilon_1\bar{Q} = \bar{Q}\epsilon_2$ aylana yoylari bo'lib burcak o'lchavda o'lchanadi. Bundan ko'rinadiki, agar Quyoshning yozgi turish balandligi h_{yoz} ni 2 - o'lchab, 22-dekabrda Quyosh qishki turish balandligi h_{qish} ni o'lchab $h_{\text{yoz}} - h_{\text{qish}} = \epsilon_1\bar{Q} + \bar{Q}\epsilon_2 = 2\epsilon$.

ekanligini ko'rish mumkin. Bu ish qadimiy masalalar ekanligini hisobga olsak, o'quvchi va talabalarda qiziqish uyg'otadi. Hozir axborot texnologiyalari rivojlangan davrda yashamoqdamiz. Bu ishni STELLARIUM dasturi asosida amalga oshirish

mumkin. 22-iyun yoki 21-dekabr sanasini kutib o'tirmasdan yilning xohlagan vaqtida STELLARIUM dasturiga kirib, vaqtni 22-iyun sanasiga qo'yib, Quyosh markazining meridian chizig'ini kesib o'tishini kuzatsak, Quyosh kulminatsiya paytida ekranning chap yuqori burchagida Quyoshning gorizontga nisbatan azimuti va h balandligini ko'rsatib turadi. Quyida shunday ikkita rasmni keltiramiz. 4-rasmda 2025.06.21 sanasida Urganch shahri uchun Quyoshning kulminatsiyasi Toshkent vaqti bilan 12 soat, 59 minut, sekunda Quyoshning kulminatsiyasi meridianni kesib o'tayotgan vaqti ko'rsatilgan. Rasmning yuqori chap tomonida parametrlari ko'rsatilgan. Unga ko'ra Quyoshni balandligi $h_{yoz} = 71^{\circ}52'43''$ tashkil etadi.

Ushbu STELLARIUM dasturidan olingan rasmda 2025-yil 21-dekabr sanasida Urganch shahri uchun Toshkent vaqti 12 soat, 55 minut, 4 sekunda Quyosh kulminatsiyasi meridianni kesib o'tayotgan payti ko'rsatilgan. Rasmning chap tomon yuqori qismida Quyoshning parametrlari berilgan. Unga ko'ra Quyoshning qishki turisdagi gorizontga nisbatan balandligi $h_{qish} = 25^{\circ}00'22''$ ko'rsatilgan yuqoridagi formulaga ko'ra $h_{yoz} - h_{qish} = 2 \varepsilon$ o'rniga qo'yamiz. [3] $2\varepsilon = 71^{\circ}52' - 25^{\circ}00'$
 $2\varepsilon = 46^{\circ}52'$ $\varepsilon = 23^{\circ}26'$ ushbu natija kelib chiqdi.

Demak, biz STELLARIUM dasturi orqali hisoblagan qiymat ekliptika tekisligini ekvator tekisligiga og'maligi $\varepsilon = 23^{\circ}26'$ bo'lib chiqdi. Adabiyotlarda $\varepsilon = 23^{\circ}27'$ ko'rsatilgan, xatolik 1 minut. Bunday kuzatishni hohlagan shahar uchun yoki hudud uchun bajarish mumkin. Albatta, o'lchashda xatoliklar bo'ladi. Keyinchalik STELLARIUM dasturi yordamida o'lchangan natijalarni 21-iyun sanasida va 21-22-dekabr sanasida burchak o'lchagich yoki Teodalit yordamida ochiq osmonda, kunduz kuni olib borish mumkin. Bunda albatta talabalar, o'quvchilar va yosh astronomlarning amaliy o'lchashlar natijalari ularda chuqur xotira qoldiradi. O'quvchilarning astronomiya faniga qiziqishi oshadi. Hozirda O'zbekiston astronomiyasini dunyo olimlari e'tirof etmoqda. Kelajakda O'zbekistonda kuchli astronomlar yetishib chiqishiga hissa qo'shiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamadazimov M, "Umumiy astronomiya" Toshkent, Yangi asr avlodi nashriyoti, 2008y.
- 2.Zokirov M.N., Doniyorov Sh., Bekniyoziv X.U. "Umumiy astronomiy" o'quv qo'llanma. Jizzax 2009y
- 3.O.Avezmurotov, H.Sh.Matyoqubv, M.Jumaniyazova, Z.A.Avezmurotova. Kreativ texnologiyalar asosida Astronomiy fanini o'qitishda amaliy kuzatishlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma, "Khwarezm publication" MCHJ nashriyoti. 2025 y.